
Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ

Επιτελική Σύνοψη (2020 – 2021, Α'
Εξάμηνο)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Θεσμικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

© 2021 Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc
Γιώργος Βορβυλάς, PhD
Άλκης Κοροβέσης, MSc
Ειρήνη Λάγιου, MSc
Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ
Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (cite as):

Αθανασακοπούλου Βασιλική, Βορβυλάς Γεώργιος, Κοροβέσης Άλκης, Λάγιου Ειρήνη, Λιάπης Αλέξανδρος, Καρούσος Νικόλαος, & Καμέας Αχιλλέας. (2022). Αναφορά Αξιολόγησης ΠΣ του ΕΑΠ με εξαμηνιαίες ΘΕ 2020-2021, Α εξάμηνο (Επιτελική Σύνοψη). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5957269>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται με αναφορά στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Περιεχόμενα

1	Επιτελική Σύνοψη	4
1.1	Μεθοδολογία.....	4
1.2	Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση.....	4
1.3	Εργαλεία αξιολόγησης.....	4
1.4	Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης.....	4
1.5	Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης.....	5
1.6	Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων.....	5
1.7	Συμμετοχή στην αξιολόγηση	6
1.8	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές και συντονιστές	7
1.8.1	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές	7
1.8.2	Αξιολόγηση διδασκόντων από συντονιστές	9
1.9	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΘΕ από φοιτητές	11
1.9.1	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές.....	11
1.9.2	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από φοιτητές	13
1.10	Αξιολόγηση ευχρηστίας ιστότοπου ΘΕ από φοιτητές.....	15
1.11	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές.....	17
1.12	Αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών από φοιτητές	19
1.13	Αξιολόγηση διεξαγωγής υπηρεσίας Τηλε-ΟΣΣ	21
2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	23
2.1	Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ από φοιτητές (2020-2021, Α Εξάμηνο).....	23
2.2	Φόρμα αξιολόγησης διδασκόντων από Συντονιστές ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ (2020-2021, Α Εξάμηνο).....	29

1 Επιτελική Σύνοψη

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της αξιολόγησης των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές και Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ για το Α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καθώς και βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων αυτής της αξιολόγησης.

Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει συγκρίσεις σε βάθος χρόνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

1.1 Μεθοδολογία

1.2 Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του Α εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 8515 από τις 14374 δυνατές αξιολογήσεις (59,24%) .

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των διδασκόντων κάθε ΘΕ από τον Συντονιστή της ΘΕ, κάθε Συντονιστής κλήθηκε να αξιολογήσει το σύνολο των διδασκόντων της ΘΕ που συντονίζει. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 588 αξιολογήσεις από τις 634 δυνατές αξιολογήσεις (92,75%) στο σύνολο των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

1.3 Εργαλεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε με τυποποιημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης (τύπου Likert) και με τιμές από το ένα (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή). Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούσαν να υποβάλλουν σε ελεύθερο κείμενο σχόλια για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία σε κάθε άξονα αξιολόγησης αλλά και γενικές παρατηρήσεις. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση ήταν προαιρετική.

Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους Συντονιστές πραγματοποιήθηκε με φόρμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει κλίμακα βαθμολόγησης από το (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή) και ελεύθερο κείμενο τεκμηρίωσης της αποδοθείσας βαθμολογίας.

1.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης

Η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση ήταν ανώνυμη και προαιρετική. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των ΘΕ πριν την έναρξη των τελικών εξετάσεων των φοιτητών. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε από 17/12/2020 έως 15/01/2021 για όλα τα ΠΣ πλην του ΔΓΡ για το οποίο η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από 17/12/2020 έως 08/01/2021.

Η συμμετοχή των Συντονιστών στην αξιολόγηση των διδασκόντων ήταν επώνυμη και αποτελούσε μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των προσφερόμενων.

Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές και τους Συντονιστές, έχει αναπτυχθεί ειδική ηλεκτρονική υποδομή (Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης – ΣΗΑ) που υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης, διαθέσιμη με διαβαθμισμένη πρόσβαση στο <http://axiologisi.eap.gr>.

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών για συμμετοχή στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑΕ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ. Έπειτα τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν καταλλήλως και εισήχθησαν σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ΜΕΑΕ για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο (2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.5 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑΕ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ, μετασχημάτισε κατάλληλα τα δεδομένα και τα εισήγαγε σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτύξει για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων.

Για την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο (2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.6 Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά (βλ. Πίνακας 1) τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων της αξιολόγησης διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ (2020-2021, Α' εξάμηνο).

ΠΣ	Αξιολόγηση Διδασκόντων από φοιτητές	Αξιολόγηση Διδασκόντων από Συντονιστή	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων	Αξιολόγηση ευχρηστίας ιστοσελίδας ΟΕ [0,100]	Αξιολόγηση Οργάνωσης ΟΕ	Αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών	Αξιολόγηση υπηρεσιών διεξαγωγής Τηλε-ΟΣΣ	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
ΑΓΓ	4,32	4,69	3,71	3,59	74,31	3,65	3,37	4,01	46,44
LRM	4,38	4,71	4,04	3,88	80,11	3,77	3,35	3,88	55,86
ΑΔΕ	4,34	4,89	4,01	3,94	75,37	3,86	3,3	3,97	62,87
ΑΣΚ	4,58	4,5	4,18	4,09	74,37	4,08	3,7	4,06	64,02

ΒΝΠ	4,23	4,63	3,39	3,67	76,64	3,73	3,56	4,27	37,76
ΓΕΡ	4,49	5	3,6	3,54	71,4	3,6	3,32	3,97	63,08
ΓΑΛ	4,25	5	3,56	3,22	70,76	3,03	3,02	3,64	65
ΓΧΝ	4,35	4,91	3,89	3,9	77,3	3,75	3,45	4,06	46,51
ΔΑΘ	4,31	4,3	3,84	3,74	66,64	3,39	3,14	4,15	64,9
ΔΓΡ	4,36	4,63	3,77	3,83	75,61	3,73	3,21	3,89	57,41
ΔΕΑ	4,22	4,83	3,32	3,81	67,8	3,75	3,18	4,21	70
ΔΗΔ	4,24	4,75	3,53	3,71	72,84	3,57	3,2	3,87	59,21
ΔΙΣ	4,41	4,93	4,04	4,01	77,57	3,95	3,64	4,08	61,53
ΔΙΤ	4,13	4,76	3,53	3,6	77,41	3,57	3,24	4,15	64,34
ΕΑΓ	4,15	4,77	3,57	3,55	79,88	3,57	3,29	3,99	61,88
ΕΤΑ	4,21	5	3,83	3,71	77,04	3,71	3,22	4,44	71,25
ΚΑΟ	4,43	4,8	3,86	3,99	78,01	3,78	3,59	3,93	71,72
ΠΔΕ	4,33	4,57	3,44	3,52	71,95	3,4	3,47	4,12	57,08
ΠΕΔ	4,27	4,18	3,63	3,63	72,15	3,45	3,04	4,06	60
ΣΔΣ	4,34	4,5	4,32	4,16	78,75	3,94	3,8	4,17	38,89
ΧΒΑ	4,54	5	3,64	3,82	76,45	3,74	3,4	3,82	47,48

Πίνακας 1: Παρουσίαση ποσοστού συμμετοχής και μέσων τιμών αξιολόγησης για κάθε ΠΣ (Α' εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) ανά άξονα αξιολόγησης.

1.7 Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Το ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση ήταν 59,24%. Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 1) διαπιστώνεται ότι σε 12 ΠΣ η μέση συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση είναι υψηλότερη από τη μέση συμμετοχή εξαμήνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (59,24%) και ότι η χαμηλότερη συμμετοχή εμφανίζεται στο ΠΣ ΒΝΠ (37,76%) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΚΑΟ (71,72%).

ΠΣ	Δυνατές Αξιολογήσεις	Αξιολογήσεις	% Συμμετοχή
ΒΝΠ	196	74	37,76
ΣΔΣ	18	7	38,89
ΑΓΓ	450	209	46,44
ΓΧΝ	1133	527	46,51
ΧΒΑ	139	66	47,48
LRM	555	310	55,86
ΠΔΕ	487	278	57,08
ΔΓΡ	1491	856	57,41
ΔΗΔ	3241	1919	59,21
ΠΕΔ	580	348	60
ΔΙΣ	733	451	61,53
ΕΑΓ	1322	818	61,88
ΑΔΕ	843	530	62,87
ΓΕΡ	65	41	63,08
ΑΣΚ	239	153	64,02
ΔΙΤ	1130	727	64,34
ΔΑΘ	208	135	64,9
ΓΑΛ	40	26	65

ΔΕΑ	240	168	70
ΕΤΑ	640	456	71,25
ΚΑΟ	580	416	71,72

Πίνακας 2: Ποσοστό συμμετοχής για το ΕΑΠ

Γραφήμα 1: Συμμετοχή στην αξιολόγηση για το Α' εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1.8 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές και συντονιστές

Η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές ήταν 4,29 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους Συντονιστές ήταν 4,74 (με άριστα το 5).

1.8.1 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές (βλ. Γράφημα 2) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 13 ΠΣ, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,29), η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΔΙΤ (4,13) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΣΚ (4,58).

ΔΙΤ	4,13
ΕΑΓ	4,15
ΕΤΑ	4,21
ΔΕΑ	4,22
ΒΝΠ	4,23
ΔΗΔ	4,24
ΓΑΛ	4,25
ΠΕΔ	4,27
ΔΑΘ	4,31
ΑΓΓ	4,32
ΠΔΕ	4,33
ΑΔΕ	4,34
ΣΔΣ	4,34
ΓΧΝ	4,35
ΔΓΡ	4,36
LRM	4,38
ΔΙΣ	4,41
ΚΑΟ	4,43
ΓΕΡ	4,49
ΧΒΑ	4,54
ΑΣΚ	4,58

Πίνακας 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων για το ΕΑΠ

Γραφημα 2: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από φοιτητές.

1.8.2 Αξιολόγηση διδασκόντων από συντονιστές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές ΘΕ (βλ. Γράφημα 3) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 12 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,74) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΠΕΔ (4,18) ενώ η υψηλότερη στα ΠΣ ΧΒΑ(5), ΕΤΑ(5), ΓΑΛ(5) και ΓΕΡ(5).

ΠΣ	Αξιολόγηση Συντονιστή
ΠΕΔ	4,18
ΔΑΘ	4,3
ΑΣΚ	4,5
ΣΔΣ	4,5
ΠΔΕ	4,57
ΒΝΠ	4,63
ΔΓΡ	4,63
ΑΓΓ	4,69

LRM	4,71
ΔΗΔ	4,75
ΔΙΤ	4,76
ΕΑΓ	4,77
ΚΑΟ	4,8
ΔΕΑ	4,83
ΑΔΕ	4,89
ΓΧΝ	4,91
ΔΙΣ	4,93
ΓΕΡ	5
ΓΑΛ	5
ΕΤΑ	5
ΧΒΑ	5

Πίνακας 4: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων για το ΕΑΠ

Γραφήμα 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από συντονιστή.

1.9 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΘΕ από φοιτητές

Η μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από τους φοιτητές ήταν 3,71 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους φοιτητές ήταν 3,76 (με άριστα το 5).

1.9.1 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 4) διαπιστώνεται ότι σε 11 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων

των ΠΣ (3,71) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΔΕΑ (3,32) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΣΔΣ (4,32).

ΠΣ	Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού
ΔΕΑ	3,32
ΒΝΠ	3,39
ΠΔΕ	3,44
ΔΗΔ	3,53
ΔΙΤ	3,53
ΓΑΛ	3,56
ΕΑΓ	3,57
ΓΕΡ	3,6
ΠΕΔ	3,63
ΧΒΑ	3,64
ΑΓΓ	3,71
ΔΓΡ	3,77
ΕΤΑ	3,83
ΔΑΘ	3,84
ΚΑΟ	3,86
ΓΧΝ	3,89
ΑΔΕ	4,01
LRM	4,04
ΔΙΣ	4,04
ΑΣΚ	4,18
ΣΔΣ	4,32

Πίνακας 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το ΕΑΠ

Γραφημα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το Α' εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1.9.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 5) διαπιστώνεται ότι σε 10 ΠΣ η μέση αξιολόγηση ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,76) και ότι η χαμηλότερη μέση αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (3,22) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΣΔΣ(4,16).

ΠΣ	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
ΓΑΛ	3,22
ΠΔΕ	3,52
ΓΕΡ	3,54
ΕΑΓ	3,55
ΑΓΓ	3,59

ΔΙΤ	3,6
ΠΕΔ	3,63
ΒΝΠ	3,67
ΕΤΑ	3,71
ΔΗΔ	3,71
ΔΑΘ	3,74
ΔΕΑ	3,81
ΧΒΑ	3,82
ΔΓΡ	3,83
LRM	3,88
ΓΧΝ	3,9
ΑΔΕ	3,94
ΚΑΟ	3,99
ΔΙΣ	4,01
ΑΣΚ	4,09
ΣΔΣ	4,16

Πίνακας 6: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το ΕΑΠ

Γραφήμα 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

1.10 Αξιολόγηση ευχρηστίας ιστότοπου ΘΕ από φοιτητές

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 7) διαπιστώνεται ότι σε 11 ΠΣ η μέση αξιολόγηση ευχρηστίας ιστοτόπου των ΘΕ από φοιτητές είναι υψηλότερη από τη μέση αξιολόγηση ευχρηστίας ιστοτόπου των ΘΕ από φοιτητές για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (75,49) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΔΑΘ (66,64) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ LRM (80,11).

ΠΣ	Αξιολόγηση ευχρηστίας ιστοτόπου ΘΕ
ΔΑΘ	66,64
ΔΕΑ	67,8
ΓΑΛ	70,76
ΓΕΡ	71,4

ΠΔΕ	71,95
ΠΕΔ	72,15
ΔΗΔ	72,84
ΑΓΓ	74,31
ΑΣΚ	74,37
ΑΔΕ	75,37
ΔΓΡ	75,61
ΧΒΑ	76,45
ΒΝΠ	76,64
ΕΤΑ	77,04
ΓΧΝ	77,3
ΔΙΤ	77,41
ΔΙΣ	77,57
ΚΑΟ	78,01
ΣΔΣ	78,75
ΕΑΓ	79,88
LRM	80,11

Πίνακας 7: Αξιολόγηση ευχρηστίας ισότοπου ΘΕ

Γραφημα 6: Αξιολόγηση ευχρηστίας ιστότοπου ΘΕ για το Α' εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1.11 Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ.Γράφημα 7) διαπιστώνεται ότι σε 9 ΠΣ η μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές είναι υψηλότερη από την μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (3,67) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (3,03) και η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΣΚ(4,08).

ΠΣ	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ
ΓΑΛ	3,03
ΔΑΘ	3,39

ΠΔΕ	3,4
ΠΕΔ	3,45
ΕΑΓ	3,57
ΔΗΔ	3,57
ΔΙΤ	3,57
ΓΕΡ	3,6
ΑΓΓ	3,65
ΕΤΑ	3,71
ΔΓΡ	3,73
ΒΝΠ	3,73
ΧΒΑ	3,74
ΓΧΝ	3,75
ΔΕΑ	3,75
LRM	3,77
ΚΑΟ	3,78
ΑΔΕ	3,86
ΣΔΣ	3,94
ΔΙΣ	3,95
ΑΣΚ	4,08

Πίνακας 8: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για το ΕΑΠ

Γραφημα 7: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για το Α' εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1.12 Αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών από φοιτητές

Η μέση αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών από τους φοιτητές ήταν 3,30 (με άριστα το 5). Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 8) διαπιστώνεται ότι σε 11 ΠΣ η μέση αξιολόγηση είναι ίση και υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,3), η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (3,02) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΣΔΣ (3,8).

ΠΣ	Αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών
ΓΑΛ	3,02
ΠΕΔ	3,04
ΔΑΘ	3,14
ΔΕΑ	3,18
ΔΗΔ	3,2
ΔΓΡ	3,21

ΕΤΑ	3,22
ΔΙΤ	3,24
ΕΑΓ	3,29
ΑΔΕ	3,3
ΓΕΡ	3,32
LRM	3,35
ΑΓΓ	3,37
ΧΒΑ	3,4
ΓΧΝ	3,45
ΠΔΕ	3,47
ΒΝΠ	3,56
ΚΑΟ	3,59
ΔΙΣ	3,64
ΑΣΚ	3,7
ΣΔΣ	3,8

Πίνακας 9: Αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών για το ΕΑΠ

Γραφήμα 8: Αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών για το Α' εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1.13 Αξιολόγηση διεξαγωγής υπηρεσίας Τηλε-ΟΣΣ

Η μέση αξιολόγηση της υπηρεσίας Τηλε - ΟΣΣ από τους φοιτητές ήταν 4,01 (με άριστα το 5). Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 10) διαπιστώνεται ότι σε 11 ΠΣ η μέση αξιολόγηση είναι υψηλότερη από την μέση αξιολόγηση εξαμήνου για τα όλων των ΠΣ (4,01) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (3,64) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΕΤΑ (4,44).

ΠΣ	Αξιολόγηση υπηρεσίας διεξαγωγής Τηλε-ΟΣΣ
ΓΑΛ	3,64
ΧΒΑ	3,82
ΔΗΔ	3,87
LRM	3,88
ΔΓΡ	3,89
ΚΑΟ	3,93
ΑΔΕ	3,97
ΓΕΡ	3,97
ΕΑΓ	3,99
ΑΓΓ	4,01
ΑΣΚ	4,06
ΓΧΝ	4,06
ΠΕΔ	4,06
ΔΙΣ	4,08
ΠΔΕ	4,12
ΔΑΘ	4,15
ΔΙΤ	4,15
ΣΔΣ	4,17
ΔΕΑ	4,21
ΒΝΠ	4,27
ΕΤΑ	4,44

Πίνακας 10: Αξιολόγηση υπηρεσίας διεξαγωγής Τηλε-ΟΣΣ για το ΕΑΠ

Γραφήμα 9: Αξιολόγηση υπηρεσίας διεξαγωγής Τηλε-ΟΣΣ για το Α' εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-202

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2.1 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ από φοιτητές (2020-2021, Α Εξάμηνο)¹

Α. Αξιολόγηση του Καθηγητή - Συμβούλου (Κ-Σ)				
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ				
1. Αξιολογήστε τη συχνότητα επικοινωνίας με τον Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας διεγείρει το ενδιαφέρον εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ για το αντικείμενο της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας ενθαρρύνει να διατυπώσετε απορίες εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Κ-Σ στην επίλυση των αποριών σας εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:				
1 ^η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2 ^η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3 ^η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4 ^η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (Π ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε πόσο προσιτός ήταν ο Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε πόσο βολικό ήταν για εσάς το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για επικοινωνία εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ με τον Κ-Σ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ σας να αναλύσει εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ τις έννοιες των γνωστικών αντικειμένων με τρόπο απλό χρησιμοποιώντας παραδείγματα:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:				
9. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:				

¹Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μέσω του πληροφοριακού συστήματος axiologisi.eap.gr, στο οποίο:

- Οι ερωτήσεις Α.2.1 και Α.3.1 είναι ερωτήσεις-φίλτρα, δηλαδή οι υπόλοιπες ερωτήσεις της αντίστοιχης ενότητας εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει θετική απάντηση σε αυτές.
- Όλες οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ

1. Πόσες ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ παρακολούθησατε;

1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			
-----------------------	---------------------------------------	--	--	--

2. Αξιολογήστε την οργάνωση του περιεχομένου των ΟΣΣ/ Τηλε-ΟΣΣ από τον Κ-Σ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

3. Αξιολογήστε τη μεταδοτικότητα του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Κ-Σ στην επίλυση των αποριών σας κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

5. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα της συζήτησης που αναπτύχθηκε μεταξύ Κ-Σ και φοιτητών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

6. Αξιολογήστε τη συνεισφορά των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

7. Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Κ-Σ τις εντάσεις που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
---	--	--------------------------------	--	---

8. Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Κ-Σ την όποια διαφορετικότητα επιπέδου γνώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
---	--	--------------------------------	--	---

9. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να ενθαρρύνει τη συνεργασία σας με άλλους/-ες φοιτητές/-τριες του τμήματός σας:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

10. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία τα οποία εντοπίσατε κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:

11. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία τα οποία εντοπίσατε κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ / Τηλε-ΟΣΣ:

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εργασιών εξαμήνου, εβδομαδιαίων

εργασιών, ασκήσεων, ημερολογίων, κλπ.)

1. Πόσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχετε εκπονήσει σε αυτή τη ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			
-----------------------	---------------------------------------	--	--	--

2. Αξιολογήστε τη χρονική ανταπόκριση του Κ-Σ σας ως προς την ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

3. Αξιολογήστε το πόσο εποικοδομητική ήταν η ανατροφοδότηση από τον Κ-Σ σας για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

4. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας καθοδηγήσει κατά την εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

5. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας ενθαρρύνει για τη συνέχιση της εκπόνησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

6. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η διόρθωση / ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον Κ-Σ σας:

7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η διόρθωση / ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον Κ-Σ σας:

B. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου της ΘΕ (Εκπαιδευτικό υλικό και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες)

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

2. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύεται η ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

3. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΘΕ

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

4. Αξιολογήστε το πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το εκπαιδευτικό υλικό:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

5. Αξιολογήστε το πόσο δυσνόητο βρήκατε το εκπαιδευτικό υλικό:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

6. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το εκπαιδευτικό υλικό:

7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το εκπαιδευτικό υλικό:

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Αξιολογήστε τη συμβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

2. Αξιολογήστε τη συμβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύεται η ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

3. Αξιολογήστε τη σαφήνεια με την οποία ήταν διατυπωμένες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

4. Αξιολογήστε το πόσο ενδιαφέρουσες βρήκατε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

5. Αξιολογήστε το πόσο δύσκολες βρήκατε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

6. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχαν κατά τη γνώμη σας οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχαν κατά τη γνώμη σας οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

Γ. Αξιολόγηση της ευχρηστίας του ιστότοπου της ΘΕ (courses.eap.gr)

1. Νομίζω ότι θα ήθελα να χρησιμοποιώ το courses.eap.gr συχνά:

1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------------------------

2. Βρήκα το courses.eap.gr αδικαιολόγητα περίπλοκο:

1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------------------------

3. Σκέφτηκα ότι το courses.eap.gr ήταν εύκολο στη χρήση:

1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------------------------

4. Νομίζω ότι θα χρειαστώ βοήθεια από κάποιον τεχνικό για να είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω το courses.eap.gr:

1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------------------------

5. Βρήκα τις διάφορες λειτουργίες στο courses.eap.gr καλά ολοκληρωμένες:				
1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
6. Σκέφτηκα ότι υπήρχε μεγάλη ασυνέπεια στο courses.eap.gr:				
1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
7. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθουν να χρησιμοποιούν το courses.eap.gr πολύ γρήγορα:				
1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
8. Βρήκα το courses.eap.gr πολύ περίπλοκο/δύσκολο στη χρήση:				
1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
9. Ένωσα πολύ σίγουρος/η χρησιμοποιώντας το courses.eap.gr:				
1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
10. Χρειάστηκε να μάθω πολλά πράγματα πριν να μπορέσω να ξεκινήσω με το courses.eap.gr				
1η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)	2η επιλογή (ΔΙΑΦΩΝΩ)	3η επιλογή (ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ)	4η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ)	5η επιλογή (ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ)
11. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία από τη χρήση του courses.eap.gr:				
12. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία από τη χρήση του courses.eap.gr:				
Δ. Αξιολόγηση της Οργάνωσης της ΘΕ				
1. Αξιολογήστε το πόσο σαφή ήταν τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
2. Αξιολογήστε το πόσο εύκολο ήταν να ακολουθήσετε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα μελέτης της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
3. Αξιολογήστε το πόσο λογικό ήταν το χρονικό όριο υποβολής απάντησης των εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
4. Αξιολογήστε το πόσο λογικό ήταν το χρονικό όριο υποβολής απάντησης των εξαμηνιαίων εργασιών:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
5. Αξιολογήστε τη σαφήνεια του τρόπου αξιολόγησης-βαθμολόγησής σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αξιολογήστε τη σαφήνεια των κανόνων συμμετοχής σας στις ομάδες συζητήσεων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)

7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία από την οργάνωση της ΘΕ:

8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία από την οργάνωση της ΘΕ:

E. Αξιολόγηση των Διοικητικών Υπηρεσιών και της Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΕΑΠ

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αξιολογήστε τη διαθεσιμότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ σε όποια προσπάθεια επικοινωνίας με αυτές (π.χ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική):

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

2. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ στα διάφορα ζητήματα που σας αφορούσαν:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

3. Αξιολογήστε την τεχνική υποστήριξη του ιστότοπου της ΘΕ (helpdesk):

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

4. Αξιολογήστε το πόσο εύκολη ήταν η χρήση του ψηφιακού αναγνώστη:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

5. Αξιολογήστε την υποστήριξη που σας παρείχε η βιβλιοθήκη του ΕΑΠ στο πλαίσιο των σπουδών σας (π.χ. μελέτη, εκπόνηση γραπτών εργασιών κλπ):

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

6. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία από την επαφή σας με τις Διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΠ:

7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία από την επαφή σας με τις Διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΠ:

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΟΣΣ (Webex)

1. Πόσες Τηλε-ΟΣΣ έχετε παρακολουθήσει σε αυτή τη ΘΕ;

1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			
-----------------------	---------------------------------------	--	--	--

2. Αξιολογήστε το πόσο εύκολο ήταν για εσάς να μάθετε τις λειτουργίες του Webex:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

3. Αξιολογήστε το πόσο εύκολο ήταν για εσάς να χειρίζεστε το Webex:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Webex στη διεξαγωγή των Τηλε-ΟΣΣ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

5. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία που είχε για εσάς η χρήση του Webex για τη διεξαγωγή των Τηλε-

ΟΣΣ:				
6. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία που είχε για εσάς η χρήση του Webex για τη διεξαγωγή των Τηλε-ΟΣΣ:				
ΣΤ. Λοιπές Ερωτήσεις				
1. Επιλέξτε το φύλο σας:				
1. ΑΝΔΡΑΣ		2. ΓΥΝΑΙΚΑ		
2. Συμπληρώστε την ηλικία σας:				
3. Έχετε προηγούμενη εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση:				
1. ΝΑΙ		2. ΟΧΙ		
4. Αξιολογήστε το πόσο έμπειρο θεωρείτε τον εαυτό σας στη χρήση Η/Υ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
5. Έχετε παρακολουθήσει κάποια καταγεγραμμένη Τηλε-ΟΣΣ:				
1. ΝΑΙ		2. ΟΧΙ		
6. Πόσες ώρες αφιερώνετε εβδομαδιαία για μελέτη της συγκεκριμένης ΘΕ:				
1η επιλογή (λιγότερες από 2 ΩΡΕΣ)	2η επιλογή (2 έως λιγότερες από 4 ΩΡΕΣ)	3η επιλογή (4 έως λιγότερες από 6 ΩΡΕΣ)	4η επιλογή (6 έως λιγότερες από 8 ΩΡΕΣ)	5η επιλογή (περισσότερες από 8 ΩΡΕΣ)
7. Ποιος/-οι μήνας/-ες είχε/-αν τον περισσότερο φόρτο εργασίας:				
1η επιλογή (ΚΑΝΕΝΑΣ)	2η επιλογή (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ)	3η επιλογή (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)	4η επιλογή (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)	5η επιλογή (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)
6η επιλογή (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)	7η επιλογή (ΑΛΛΟΣ)			
8. Πόσο δύσκολη θεωρείτε τη συγκεκριμένη ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ				

2.2 Φόρμα αξιολόγησης διδασκόντων από Συντονιστές ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ (2020-2021, Α Εξάμηνο)

Παρακαλούμε βαθμολογήστε τη συνολική επίδοση του αξιολογούμενου (1.0-5.0):

Παρακαλούμε τεκμηριώστε την αξιολόγηση σας:

